

PLANOS DE FASE DE SISTEMAS DINÂMICOS LINEARES HOMOGÊNEOS

Rafael Guimarães Moraes^{1a}; Wender José de Souza^{1b}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Matemática/ Graduação

O trabalho a ser apresentado discute a teoria de sistemas lineares de equações diferenciais, com foco em sua análise qualitativa. Inicialmente, é ressaltada a relevância do estudo de equações diferenciais para a modelagem de fenômenos em diversas áreas da ciência, destacando que, na maioria dos casos, tais equações não podem ser resolvidas de forma analítica, tornando-se essencial a investigação de propriedades qualitativas de suas soluções. O objetivo do estudo foi desenvolver uma base sólida sobre sistemas lineares homogêneos com coeficientes constantes, de modo a compreender o comportamento de suas soluções por meio de ferramentas matemáticas e representações gráficas, criando subsídios para análises mais avançadas em sistemas dinâmicos. A metodologia consistiu em encontros semanais entre orientador e orientando, nos quais eram discutidos textos selecionados da bibliografia e apresentados os conteúdos estudados, com correções e aprofundamentos quando necessário. Os resultados obtidos concentram-se na caracterização de sistemas lineares autônomos de duas variáveis, partindo da forma matricial $X' = AX$. A análise foi estruturada a partir do polinômio característico associado à matriz A , cujas raízes fornecem os autovalores, permitindo identificar a natureza das soluções e classificá-las segundo os tipos de autovalores encontrados: reais e distintos, reais iguais ou complexos. Para cada caso, foi discutida a estrutura geral das soluções, as condições de independência linear e o papel dos autovetores correspondentes. Além disso, foram construídos planos de fase, possibilitando a visualização do comportamento das trajetórias em torno de pontos de equilíbrio. Essa abordagem permitiu identificar situações de estabilidade e instabilidade, classificando os pontos críticos como nós atratores, repulsores, pontos de sela, espirais e centros, de acordo com os autovalores do sistema. Como conclusão, o trabalho evidencia que o estudo qualitativo de sistemas lineares de equações diferenciais oferece uma compreensão aprofundada sobre a dinâmica de sistemas matemáticos sem a necessidade de soluções exatas, reforçando a importância da análise de autovalores, autovetores e planos de fase. A experiência proporcionou a consolidação de conceitos fundamentais para a área de sistemas dinâmicos, servindo como base para investigações futuras em problemas mais complexos.

Palavras-chave: Análise qualitativa; Autovalores e autovetores; Equações diferenciais; Planos de fase; Sistemas dinâmicos lineares.

a: rafael.guimaraes@discente.ufj.edu.br

b: wender@ufj.edu.br